

Note sur les formats de métadonnées pour les ressources éducatives

Vincent de Lavenne

DOI : [10.5281/zenodo.7091904](https://doi.org/10.5281/zenodo.7091904)

Court état des lieux de la situation actuelle

Les ressources éducatives en France sont actuellement dispersées sur différentes plateformes, relevant d'initiatives personnelles de déposants (sur [HAL-Cours en Ligne](#) ou encore [Zenodo](#)) ou de politiques d'établissements, voire nationale (surtout via le réseau des UNT, et FUN de manière générale). Cette dispersion entraîne une variété de formats utilisés pour la description de ces ressources, et donc une difficulté pour les repérer, traiter ou intégrer dans un catalogue commun.

Le second constat nécessaire est que nombre de ces ressources, ayant été créées il y a cinq ans ou plus, s'appuient sur des vocabulaires de description plus pauvres que ce qu'il est possible de faire, et qui correspondent de moins en moins aux standards internationaux en cours d'émergence. En France, ces ressources d'un certain âge sont généralement décrites via LOMFR, ou SUPLOMFR, les deux profils d'application du standard Learning Object Metadata, développé en 2002.

Ce standard âgé de vingt ans est lié aux environnements numériques de cette époque, se rapproche fondamentalement du Dublin Core simple, et possède donc majoritairement des champs *strings*, donc du texte libre, et pas des vocabulaires contrôlés, URI pointant vers d'autres ressources ou autres contenus.

Malgré son âge, comme le Dublin Core, LOM (et ses différents profils d'application par pays¹) reste un standard assez largement partagé, souple dans son utilisation (puisque majoritairement non contraint), et stable.

Cependant, au niveau européen et mondial, de plus en plus de réseaux et établissements font évoluer les standards de métadonnées utilisés pour décrire leurs

¹ Au moins 15 profils différents en 2016, dont certains relativement récents : le profil d'application grec, LOM-GR, a été publié en 2012. Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_object_metadata

ressources, avec des objectifs de visibilité accrue (rendre ces contenus plus facilement accessibles pour les moteurs de recherche), de meilleure mise en rapport des contenus entre eux-mêmes (en augmentant les rebonds entre les auteurs, les ressources, disciplines, etc...) et avec des bases extérieures (alignement avec des référentiels comme IdRef pour l'enseignement supérieur, ou plus généralistes comme Wikidata ou autres). Les solutions présentées ci-dessous ambitionnent de pouvoir répondre, en tout ou en partie, à ces problématiques, tout en conservant une description qualitative des ressources, afin de garantir leur bonne gestion par les professionnels, et leur compréhension par les usagers.

NoDEfr-1

NoDEfr est le profil d'application de la norme Metadata for Learning Resource (MLR). De ce point de vue, c'est le successeur de LOMFR, qui était lui même le profil d'application de LOM. La norme MLR a été publiée en 2010, NoDEfr a été publié en tant que norme en août 2019. NoDEfr incorpore donc des évolutions notables depuis 2010, et est tourné vers une application conforme à une attente actuelle, notamment l'ambition d'aller vers le web de données (au travers de l'utilisation de RDF).

Son avantage principal réside dans la possibilité de transformer simplement (selon l'équipe qui l'a conçu) des notices de ressources décrites en LOMFR vers NoDEfr². Son implantation permettrait donc de préserver l'information déjà entrée, et simplifier la tâche pour des réservoirs contenant déjà des ressources en grand nombre.

LRMI

LRMI est l'acronyme de Learning Resource Metadata Initiative, et a commencé dans le giron de Creative Commons en 2011 (suite à la publication de la norme MLR,

² "Afin de favoriser l'acceptation du NoDEfr-1, il est indispensable que toutes les descriptions réalisées [...] utilisant le LOMFR ou l'un de ses profils d'application (ScoLOMFR ou SupLOMFR) puissent être automatiquement transformées en descriptions conformes au NoDEfr-1 [...]. La solution que nous avons développée et réalisée en SWI-Prolog [...] et testée sur plus de 50 000 fichiers contenant des descriptions reposant soit sur le ScoLOMFR soit sur le SupLOMFR", Nicolas Delestre, Yolaine Bourda, Erwan Le Gall, Rosa-Maria Gomez de Regil, Yohan Colmant, et al.. NoDEfr-1 : Métadonnées pédagogiques et Web des données. Environnements Informatiques pour l'Apprentissage Humain, Jun 2019, Paris, France, hal-02161156

donc), avant d'être transféré dans Dublin Core Metadata Initiative (DCMI), l'organisation qui pilote également le format Dublin Core. L'idée derrière LRMI est de proposer un vocabulaire de description léger, complet, favorisant son adoption large (comme cela a été le cas pour le Dublin Core), mais également tourné vers des standards techniques de qualité supérieure, avec, encore une fois, une volonté d'aller vers le web de données.

Il est à noter que contrairement à NoDEfr, LRMI est ancré depuis sa conception dans la communauté de l'open education. Son but est de décrire et mettre en lien des ressources éducatives libres, de contribuer à leur meilleure visibilité et diffusion. Dans ce cadre, LRMI a été conçu pour être compatible avec Schema.org, qui venait d'être lancé en 2010, et donc à avoir une meilleure visibilité pour les moteurs de recherche.

L'avantage de LRMI est principalement son alignement avec Schema, et donc son intégration plus aisée dans les moteurs de recherche, et éventuellement dans son adoption : encore relativement faible en 2017³, il y a eu des implémentations partielles ou totales depuis sa création dans des catalogues de grande taille⁴, et d'autres en cours dans des réservoirs institutionnels, voire nationaux⁵.

L'autre avantage est que LRMI reste un langage "à part", dédié aux ressources pédagogiques, et est soutenu par une organisation stable (DCMI), qui maintient et fait évoluer des schémas de métadonnées depuis des années, et possède donc une stabilité et une évolutivité intéressante.

Schema.org

Schema.org est une initiative conjointe lancée par les principaux moteurs de recherche au début des années 2010 (à l'époque : Yahoo, Google, Yandex), afin de donner un cadre de description pour les ressources pour que les moteurs de recherche découvrent mieux celles-ci. C'est donc une sorte de méta-vocabulaire, dont le but est de tout décrire, aussi bien [les voitures](#) que les [ressources éducatives](#),

³ Parent, Marc-Antoine, et Richard Howlett. « Arrimage avec learning resource metadata initiative (LRMI) », 2015. <https://eduq.info/xmlui/handle/11515/35047>.

⁴ Comme MERLOT, grand réservoir de RELs implanté aux Etats-Unis, voir : « LRMI Implementation Case Study: MERLOT | Open World ». Consulté le 14 septembre 2022. <https://lornamcampbell.wordpress.com/2014/08/15/lrmi-implementation-case-study-merlot/>.

⁵ LRMI est en cours d'intégration à la plateforme néerlandaise de RELs, Edusources (<https://edusources.nl/en/>)

en passant par [les syndicats](#). Son intérêt : l'adoption par les moteurs de recherche. En revanche, même s'il est évolutif, le schéma de description des ressources éducatives "suit" généralement des évolutions proposées dans des vocabulaires spécialisés. En bref, il y a de fortes chances pour les mises à jour du schéma "Ressources Educatives" sur [schema.org](#) soient des transpositions des évolutions de LRMI. Enfin, un autre intérêt de [schema.org](#) peut être qu'il permet de sortir de la spécialisation autour de la ressource pédagogique, et de trouver des propriétés intéressantes en-dehors de celle-ci. Sur MERLOT, il y a par exemple des propriétés comme "Rating" et "Aggregate Rating", qui permettent de faire remonter la "note" d'une ressource, afin d'encourager l'évaluation par les pairs et de sélectionner des ressources plébiscitées ; ce n'est pas propre aux ressources éducatives, mais la généralité de [schema.org](#) permet de faire rentrer ces informations dans un schéma de métadonnées qui peut s'avérer intéressant pour une plateforme qui souhaiterait mettre en avant un système de recommandation.

Conclusion

Les trois solutions présentées ci-dessus ont des forces et des faiblesses : il semble nécessaire de choisir en tout ou en partie l'un d'entre eux selon les besoins de la plate-forme. A-t-elle vocation à accueillir des contenus de plusieurs sources, voire de plusieurs pays ? Vise-t-elle une pérennité, nécessitant une évolutivité qui doit se trouver dans le choix du format de métadonnées ? Englobe-t-elle d'autres contenus que des ressources pédagogiques ? Vise-t-elle le stockage, le partage, l'agrégation, la recommandation ?

La réponse à ces questions permettra de choisir un vocabulaire, ou bien d'incorporer à un schéma plus complexe et plus large des éléments de ces trois solutions.